

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

G'ulomova Bibi Muxlisa Maxmudjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TILSHUNOSLIKDA BAXT, EZGULIK, HALOLLIK KONSEPTLARI HAMDA ULARNI INGLIZ

VA O'ZBEK TILIDA IFODALANISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL